

Kárxanalardıń finanslıq nátiyjelerin vertikal hám gorizantal analizlewdiń áhmiyeti

Nurmanov Karjawbay Tileubaevich

Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası docenti

e-mail: karzaubajnurmanov@gmail.com tel. +998999519263

Umirzakova Kanshayım Jumaxmet qızı

QMU 3-kurs “Buxgalteriya esabı hám auditi” baǵdarı studentı.

e-mail: qanshayim2005@gmail.com Telefon: +998930598223

Genjaliev Azamat Polat ulı

QMU 3-kurs “Buxgalteriya esabı hám auditi” baǵdarı studentı.

e-mail: azamatgenjaliev@gmail.com Telefon: +998912734006

Annotaciya: Bul maqalada kárxana finanslıq nátiyjelerin analiz etiwdiń teoriyalıq hám ámeliy tárepleri kórsetilgen. Onda finanslıq nátiyjeler túsiniǵi, olardıń qalıplesiw derekleri, tiykarǵı kórsetkishleri hám analizlew usılları keń kórip shıǵılǵan. Sonday-aq, kárxana jumısınıń nátiyjeliligini arttırwda finanslıq nátiyjelerdi tallawdıń áhmiyeti tiykarlap berilgen.

Tayanış sózler: finanslıq nátiyje, payda, zıyan, rentabellik, analiz, nátiyjelilik, dáramat, qárejet, finanslıq turaqlılıq.

Bazar ekonomikası shárayatında kárxanalardıń tabıslı jumıs alıp barıwı olardıń finanslıq nátiyjelerine tikkeley baylanıslı. Finanslıq nátiyjeler kárxananiń óndirislik hám xojalıq iskerligi juwmaqların bildirip, onıń ekonomikalıq potencialın, básekige shıdamlılıǵın hám finanslıq turaqlılıǵın belgileydi. Sol sebepli finanslıq nátiyjelerdi analizlew tek teoriyalıq emes, al ámeliy jaqtan da úlken áhmiyetke iye. Finanslıq nátiyjelerdi tereń úyreniw arqalı kárxana jumısındaǵı unamlı hám unamsız tendenciylar anıqlanadı, bar mashqalalar ashıp beriledi hám olardı saplastırw boyınsha anıq ilajlar islep shıǵıladı. Bunnan tısqari, bul tallaw basqarıw qararların qabil etiwde áhmiyetli málimleme deregi esaplanadı.

Xojalıq júritiwshi subyektlerdiń finanslıq nátiyjelerin úyreniw hám oǵan baha beriwde finanslıq nátiyje kórsetkishlerinen paydalanıladı. Finanslıq nátiyjeler haqqındaǵı esabat kárxananiń dáramatları, qárejetleri hám sap paydası haqqında sistemalastırılǵan maǵlıwmatlardı óz ishine aladı. Usı esabat arqalı kárxananiń

tiykarǵı jumısı, finanslıq operaciyaları hám basqa da jumıs túrlerinen alınǵan nátiyjeler tolıq sáwlelenedi[1]. Esabattaǵı tiykarǵı kórsetkishlerge satılıwdan túsken túsım, satılǵan ónimniń ózine túsér bahası, jalpı payda, operacion qárejetler, operacion payda hám sap payda kiredi. Bul kórsetkishler óz ara baylanıslı halda tallanıp, kárxananiń ulıwma finanslıq jaǵdayı haqqında anıq túsiniq beredi[2].

Kárxananiń finanslıq nátiyjelerin analizlewdiń tiykarǵı maqseti-onıń finanslıq jaǵdayın bahalaw, paydaniń qalıplesiw dereklerin anıqlaw, qárejetlerdi azaytıw imkaniyatların tabıw hám de keleshekтеgi rawajlanıw perspektivaların belgilewden ibarat. Bul proceste túrli ekonomikalıq usıllar hám kórsetkishlerden paydalanıladı. Sonıń ishinde, gorizontanal analiz, vertikal analiz, trend analiz, faktorlıq analiz sıyaqlı usıllar keńnen qollanıladı. Hár bir usıl finanslıq nátiyjelerdi túrli tárepten úyreniw imkanın beredi[3].

Gorizontanal analiz járdeminde finanslıq kórsetkishlerdiń waqıt boyınsha ózgeriw dinamikasi anıqlanıadı. Bul usıl arqalı kárxana dáramatları hám qárejetleriniń ósiw yáki kemeyiw tendenciyaları úyreniledi. Vertikal analiz bolsa finanslıq esabat elementleriniń ulıwma nátiyjege úlesin anıqlawǵa qaratılǵan bolıp, dáramatlar hám qárejetler strukturasını bahalaw imkanın beredi. Trend analizi bolsa uzaq múddetli rawajlanıw baǵdarların anıqlawǵa járdem beredi[4].

AO «TPECT 12» kárxanasınıń 2022-jıl hám 2023-jılдаǵı finanslıq nátiyje kórsetkishlerin analiz qılıp kóreyik[5].

1-keste.

Kórsetkishler atı	2022-jıl	2023-jıl	Ózgerisi	Ósiwi
Ónim (tovar, jumıs hám xızmet) lerdı satıwdan sap túsım	645 900 948	710 155 346	64 154 398	110,0
Satılǵan ónim (tovar, jumıs hám xızmet)lerdiń ózine túsér bahası	563 688 562	651 359 012	87 670 450	155,5
Ónim (tovar, jumıs hám xızmet)lerdi satıwdıń jalpı paydası	82 212 386	58 796 334	-23 416 052	71,5
Dáwir qárejetleri	73 911 687	58 564 485	-15 347 202	79,2
Basqa operacion qárejetler	18 761 230	11 510 220	-7 251 010	61,3

Tiykargı iskerliktiń paydası	8 300 699	231 876	-8 068 823	2,79
Finanslıq iskerlik boyınsha qárejetler	10 503 837	9 652 812	851 025	91,9
Finanslıq iskerliktiń dáramatları	7 956 448	18 643 244	10 686 796	234,3
Dáramat (payda) salıǵın tólegenge shekem payda	5 753 310	9 222 308	3 468 998	160,2
Dáramat (payda) salıǵı	690 397,2	1 106 676,96	416 279,76	160,3
Paydadan basqa salıqlar hám jıyınlar	1 091 714	789 914	301 800	72,4
Esabat dáwiriniń sap paydası	3 971 198,8	7 325 717,04	3 354 518,24	184,5

Usı keste maǵluwmatlarına qaraǵanda, kárxananiń 2022-2023-jıllardaǵı finanslıq nátiyjeleri analizi tómendegishe:

1. Dáramat hám Satıw kólemi

Sap túsim: 2023-jılı ónim satıwdan túsken túsim 710,2 mlrd. sumdı qurap, ótken jılǵa salıstırǵanda 110,0% ke (yaki 64,1 mlrd. sumǵa) ósken. Bul kárxanada sawda kólemi keńeygeninen dárek beredi.

Satıw ózine túser bahası: Dáramat penen birge ózine túser baha da sezilerli artqan (115,5%). Ózine túser bahaniń ósiw pátı dáramat ósiwinen joqarı bolǵanı sebepli, jalpı payda 82,2 mlrd sumnan 58,8 mlrd sumǵa, yaǵnıy 28,5% ke azayǵan.

2. Qárejetler hám Operacion iskerlik.

Dawir qárejetleri: Kárxana qárejetlerdi optimallastırwǵa erisken. Dawir qárejetleri 20,8% ke, basqa operaciyalıq qárejetler bolsa 38,7% ke qısqarǵan.

Tiykargı xızmet paydası: Qárejetlerdiń azayıwına qaramastan, jalpı paydaniń keskin túsiwi esabınan tiykargı xızmet paydası 8,3 mlrd sumnan 231,8 mln sumǵa túsip ketken (derlik 35 esege azayıw). Bul kárxananiń tiykargı biznes procesi nátiyjeliliginiń tómenlegenin kórsetedi.

3. Finanslıq iskerlik hám juwmaqlawshı payda

Finanslıq dáramatlar: Kárxananiń finanslıq jumıstan dáramatları 234,3% ke (2,3 eseden kóp) artqan. Áne usı faktor kárxananiń ulıwma paydasın "qutqarıp" qalǵan.

Sap payda: Barlıq salıqlar tólungennen keyingi esap beriw dáwiriniń sap paydası 3,9 mlrd sumnan 7,3 mlrd sumǵa jetti (ósiw 184,5%).

Ulıwma juwmaq shıǵaratuǵın bolsaq, kárxana 2023-jıldı payda menen juwmaqlaǵan hám sap payda derlik 2 esege artqan. Biraq, bul ósiw tiykarǵı ónim satıw esabınan emes, al finanslıq dáramatlar hám qárejetlerdi keskin azaytıw esabınan erisilgen. Ózine túser bahaniń tez ósiwi hám jalpı paydaniń azayıwı kárxananiń keleshekte óndiris nátiyjeliligin qayta kórip shıǵıwı kerekligin ańlatadı.

Usı maǵlıwmatlarǵa tiykarlanıp kárxana tómendegishe jumıslardı alıp barıwı kerek:

Ózine túser bahanı optimallastırıw: Satıw ósken waqıtta ózine túser bahaniń onnan tezirek ósiwi qáwipli signal esaplanadı. Shiyki zat satıp alıw bahaları, energiya jumsalıwı hám logistika qárejetlerin qayta kórip shıǵıw zárúr.

Tiykarǵı xızmet nátiyjeliligin arttırıw: Jalpı paydaniń tómenlewi ónimniń bazardaǵı básekige shıdamlılıǵı yamasa baha siyasatınıń nadurıs ekenligin kórsetiwi múmkin. "Tiykarǵı iskerlikniń paydası" derlik 97% ke azayıp ketken, buǵan ayrıqsha itibar qaratıw kerek.

Finanslıq turaqlılıqtı saqlaw: Házirgi paydaniń úlken bólegi finanslıq dáramatlar (máselen, dividendler, procentler yamasa kurs ayırmashılıǵı) esabınan qalıplesken. Bul dáramatlar turaqlı bolmawı múmkin, sonıń ushın dıqqattı jáne tiykarǵı biznes proceslerge qaratıw kerek.

Finanslıq nátiyjelerdi analizlewde payda kórsetkishleri áhmiyetli orın tutadı. Payda kárxana xızmetiniń aqırǵı nátiyjesi bolıp, onıń ekonomikalıq nátiyjeliligin kórsetedi. Finanslıq nátiyjelerge tásir etiwshi faktorlardı analizlew de áhmiyetli wazıypa esaplanadı. Bul faktorlar ishki hám sırtqı faktorlarǵa bólinedi. Ishki faktorlar qatarına óndiris kólemi, ónimniń ózine túser bahası, miynet ónimdarlıǵı, basqarıw nátiyjeliligi kiredi. Sırtqı faktorlar bolsa bazar konyunkturası, inflyaciya dárejesi, salıq siyasatı, báseki ortalıǵı sıyaqlı faktorlardı óz ishine aladı. Bul faktorlardı tereń analizlew arqalı kárxana óziniń finanslıq nátiyjelerin jaqsılaw jolların anıqlay aladı.

Kárxanalarda finanslıq nátiyjelerdi analizlew nátiyjeleri basqarıw qararların qabil etiwde áhmiyetli rol oynaydı. Analiz nátiyjeleri tiykarında óndiris kólemin arttırıw, qárejetlerdi azaytıw, jańa bazarlardı iyelew, investiciya siyasatın jetilistiriw sıyaqlı strategiyalıq qararlar qabil etiledi. Sonıń menen birge, finanslıq analiz kárxananıń kreditke qábilettiligin bahalawda da áhmiyetke iye.

Juwmaqlap aytqanda, kárxanalardıń finanslıq nátiyjelerin analizlew olardıń turaqlı rawajlanıwın támiyinlewde áhmiyetli qural esaplanadı. Bul process arqalı kárxana óziniń kúshli hám ázzi táreplerin anıqlaydı, bar imkaniyatlardan nátiyjeli paydalanadı hám keleshekтеgi rawajlanıw strategiyasın belgileydi. Sonıń ushın hár bir kárxanada finanslıq analiz sistemasın jetik jolǵa qoyıw hám onı turaqlı túrde jetilistirip barıw zárúr.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ózbekstan respublikasi Ekonomika hám Finans ministrliǵı “Milliy buxgalteriya standartları” Tashkent, 2020.
2. “International Financial Reporting Standards” (IFRS) Foundation London: IFRS Foundation, 2022.
3. “Buxgalteriya esabi hám finanslıq esabat standartları” Ğ.Xudoyberdiyev Tashkent: “Ilm-Ziyo” baspasi, 2021.
4. “Ekonomikalıq analiz” oqıwlıq. Z. Tajekeev hám basqalar Nókis “Bilim” baspası 2024-j.
5. AO «TPECT 12» kárxanasınıń 2022-jıl hám 2023-jıldıǵı finanslıq nátiyjesi

Avtordıń F.I.SH	Nurmanov Karjawbay Tileubaevich
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy ataǵı	Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası docenti
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Nókis qalası Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası
Maqala atı	Xojalıq júrgiziwshi subyektlardıń buxgalteriya balansın gorizontal hám vertikal analizlewdiń áhmiyeti
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya

E-mail , Telefon nomeri	karzaubajnurmanov@gmail.com +998999519263
Avtordín qatnasıwı (Online/Offline)	Online

Avtordín F.I.SH	Genjaliev Azamat Polat ulı
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy ataǵı	Student
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Shımbay fakulteti
Maqala atı	Xojalıq júrgiziwshi subyektlerdiń buxgalteriya balansın gorizontal hám vertikal analizlewdiń áhmiyeti
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	azamatgenjaliev@gmail.com +998912734006
Avtordín qatnasıwı (Online/Offline)	Online

Avtordín F.I.SH	Umirzakova Kanshayım Jumaxmet qızı
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy ataǵı	Student
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Shımbay fakulteti
Maqala atı	Xojalıq júrgiziwshi subyektlerdiń buxgalteriya balansın gorizontal hám vertikal analizlewdiń áhmiyeti
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	qanshayim2005@gmail.com +998930598223
Avtordín qatnasıwı (Online/Offline)	Online